

МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ СУБСТАНЦИИ С НАНОЧАСТИЦАМИ ОКСИДА ЦИНКА

И.Б.Шерматова
 Ш.А.Хамидуллаев
 Л.Д.Куранбоева

Ташкентский Фармацевтический институт

*e-mail: iroda.shermatova.94@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13785032>

Ключевые слова: субстанция, наночастицы оксида цинка, атомно-силовая микроскопия.

Введение. Наночастица представляет собой физический объект, который отличается по физико-химическим свойствам от своего макроскопического аналога и имеет хотя бы один размер в нанометровом диапазоне (до 100 нм). Нанотехнология включает в себя работу как с отдельными наночастицами, так и с материалами и устройствами, созданными на их основе, а также с процессами, происходящими в нанометровом масштабе [1]. Одной из ключевых особенностей наночастиц является то, что их физико-химические свойства существенно меняются при переходе от микромасштабов к наномасштабам [2].

Из-за малых размеров, возможности специфического связывания их поверхности с различными лигандами, резонансного поглощения разных видов энергии и последующей их релаксации, а также быстрой регистрации изменений энергетического состояния, наночастицы нашли широкое применение в клеточной инженерии и разработке новых методов экспресс-диагностики и терапии заболеваний на ранних стадиях [3]. Среди таких наночастиц особое внимание заслуживают наночастицы оксида цинка. Их преимущества включают: а) низкую токсичность по сравнению с наночастицами серебра и золота [4]; б) большую стабильность (менее склонны к агрегации и росту); в) постоянную степень окисления ионов цинка, в отличие от ионов серебра, которые могут диспропорционировать и изменять степень окисления под воздействием света; г) способность серебра связываться с тиольными остатками белков, что может вызывать агерею [5]. Биологические эффекты наночастиц оксида цинка во многом обусловлены их уникальными физико-химическими свойствами, такими как высокая проницаемость ионов цинка при их высвобождении из наночастиц, люминесценция и другие фотохимические эффекты, а также способность функционировать как квантовые точки в различных системах [6].

Целью данной работы является микроскопическое изучение наночастиц оксида цинка, полученных методом зеленого синтеза.

Результаты: Для исследования была использована субстанция с наночастицами оксида цинка, синтезированная методом зеленого синтеза. Размер и морфологические характеристики наночастиц были определены с помощью атомно-силового микроскопа модели "Ntegra Prima" (NT-MDT), работающего в полуконтактном режиме с кремниевым кантилевером.

В полуконтактном режиме кантилевер возбуждается колебаниями на резонансной частоте, и амплитуда этих колебаний измеряется по сигналу фотодиода. При приближении кантилевера к образцу взаимодействие с его поверхностью

приводит к снижению амплитуды колебаний. В процессе сканирования система обратной связи поддерживает постоянным соотношение рабочей амплитуды к амплитуде колебаний в свободном состоянии. Этот метод позволяет определить как размер, так и форму частиц.

В режиме топографии сканирование образца позволяет измерить размеры частиц, тогда как режим фазового контраста предоставляет информацию о форме частиц и позволяет обнаруживать более мелкие объекты по сравнению с режимом топографии [3]. Размер наночастиц варьируется от 10 до 100 нм.

Заключение: в ходе проведенных исследований мы получили следующие результаты: исследованные наночастица оксида цинка были размером от 10 до 100 нм.

References:

1. Yamaguchi, M. Zinc stimulates osteoblastogenesis and suppresses osteoclastogenesis by antagonizing NF- κ B activation / M. Yamaguchi, MN. Weitzmann // Mol Cell Biochem. 2011. 355(1-2). P. 179-186.
2. Negahdary, M. The antioxidant effects of silver, gold, and zinc oxide nanoparticles on male mice in in vivo condition / M. Negahdary, R. Chelongar, S. Zadeh, M. Ajdary // Advanced Biomedical Research. 2015. 4, 69. P. 1-5.
3. McNamara, K. Nanoparticles in biomedical applications / K. McNamara, Syed A. M. Tofail // Advances in Physics. 2016. 2, 1. P. 54-88.
4. Hemeg, H. Nanomaterials for alternative antibacterial therapy / H. Hemeg // International Journal of Nanomedicine. 2017. P. 8211-8225.
5. Jiang, J. The advancing of zinc oxide nanoparticles for biomedical applications / J. Jiang, J. Pi, J. Cai // Bioinorganic Chemistry and Applications. 2018. P. 1-18.
6. Gusev AI. Nanomaterials, nanostructures, nanotechnology Moscow, RF: Fizmatlit; 2005. 416 p. (In Russ.)